

**РОЛЬ РЕЛИГИИ ИСЛАМ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
МАВЕРАННАХРА И ХОРАСАНА В XV-XVI ВВ.**

Гулямова Гульнора Сайфутдиновна

gulnoragulyamova6424@gmail.com

*ст.преподаватель Университета
журналистики и массовых коммуникаций*

***Аннотация.** В статье отражена роль огромной популярности течения суфизма в исламе в период средневековья. На смену философским идеям перипатетиков пришло религиозное учение суфиев. Религия становится идеологией, пронизывающей буквально все духовные сферы человеческой деятельности. Интерес к человеческой индивидуальности, к её внутреннему миру становится характерной чертой литературы и искусства XV-XVI вв. И в этом, безусловно, была заслуга суфиев. Религиозный фактор оказывает влияние на развитие многих общественных процессов в области межнациональных и межконфессиональных отношений, способствует формированию нравственных ценностей в сознании общества.*

***Annotation.** The article reflects the role of the enormous popularity of the Sufism movement in Islam during the Middle Ages. The philosophical ideas of the Peripatetics were replaced by the religious teachings of the Sufis. Religion becomes an ideology that permeates literally all spiritual spheres of human activity. Interest in human individuality, in its inner world, becomes a characteristic feature of the literature and art of the 15 -16th centuries. And this, of course, was the merit of the Sufis. The religious factor influences the development of many social processes in the field of interethnic and interfaith relations and contributes to the formation of moral values in the consciousness of society.*

***Ключевые слова:** суфизм, накшбандизм, сунниты, перипатетики, секуляризация, ханифизм, онтологический, гносеологический, шиизм, секты.*

Религия была и остается сегодня важным фактором в развитии любой цивилизации. Ее место в жизни того или иного социума определяется различными обстоятельствами: уровнем развития общества, общественного сознания, культуры, традициями, влиянием смежных социально-политических образований.

Значительное место отводится роли религии в духовной жизни общества в период позднего средневековья, ибо ислам был господствующей формой

сознания. Религия стремилась к безграничному доминированию, претендуя на ведущую роль в обществе.

В средневековый период религия проникала в политику, нравственность, право, культуру и искусство. Религия и другие формы общественного сознания находились в тесной взаимосвязи. Взаимопроникновение, объединение религий с политическими и правовыми нормами, религии со светской культурой свидетельствовали об огромной значимости религии. Религия регламентировала все стороны жизни общества в XV-XVI вв. Действенность религиозных идей связана с тем, что эти идеи глубоко проникли в сознание мусульман и подчинили себе разные формы духовной культуры Мавераннахра и Хорасана. Но религия ислама не была однородной, ибо еще на раннем этапе своего существования ислам распался на несколько направлений, а также различные течения и секты. Одни религиозные деятели – шииты – отдавали предпочтение халифу Али и его сыновьям Хасану и Хусейну, их потомкам. Другие – сунниты – были приверженцами халифов Омейядов. Существенные разногласия между шиитами и суннитами сводились в конечном счете к установлению власти. В зависимости от того, какой религиозной ориентации придерживался монарх и его окружение во главе с халифом, во многом зависело, какое из направлений в исламе становилось господствующим, определяя религиозную и общественно-политическую идеологию в стране. Так, в «Грамоте Захириддин Мухаммад Бабура», составленной Шейх Зайном, приводится изречение: «Люди исповедуют веру их властителей».¹

Следует отметить, что в Мавераннахре и Хорасане официальной идеологией, которой придерживались правители династии Тимуридов, был ислам суннитского толка. Но в XV-XVI вв. наиболее мощным течением в исламе был суфизм, а именно накшбандия, к которому, как мы отмечали, принадлежали выдающиеся поэты и мыслители Джамии, Навои и др. Особая роль в общественно-политической жизни страны принадлежала главе ордена накшбандийя Убайдулле Ходжа Ахрору. Несмотря на то, что между Тимуридами и Шейбани-ханом в этот период шла ожесточенная борьба, которая закончилась установлением власти Шейбанидов, но и представители этой династии также придерживались суннитской религиозной ориентации.

Характерной особенностью эпохи XV-XVI в. является борьба двух тенденций, которая началась еще XI в. между философами - перипатетиками и религиозными деятелями суфийского толка, которая завершилась победой последних. К началу XV в. суфийские идеи становятся определяющими в духовной жизни общества. Философские идеи Аль - Фараби и Ибн - Сино не получили признания у многих представителей искусства и литературы. Более

того, их философские взгляды были подвергнуты резкой критике со стороны Джамии и Навои. На смену философским идеям перипатетиков пришло религиозное учение суфиев. Религия становится идеологией, пронизывающей буквально все духовные сферы человеческой деятельности. Роль суфизма в XV в. особенно велика. Широкое распространение мистико – религиозных суфийских идей имело и положительные стороны. Не вдаваясь подробно в сущность учения суфиев, ибо существует огромная литература, посвященная суфизму, попытаемся объяснить причину столь невероятно огромной популярности этого течения в исламе в период средневековья.

Как справедливо отмечают многие исследователи, суфизм по-своему был

1. Бабур-наме. Записки Бабур. – Ташкент: Главная редакция энциклопедий. 1993. – С.309

прогрессивным течением, сформировавшимся в качестве оппозиционной официальному учению ислама. Представители ордена накшбандия выступали в защиту простого люда, которые влачат жалкое существование, в то время как власть предержащие купаются в роскоши, богатстве. Они выступали против праздного образа жизни правящей верхушки. Суфии считали, что истинно верующий должен путем воспитания, приобщения к духовным ценностям исцелиться, отказаться от дурных, порочных поступков. Их идеалом становится человек, стремящийся к самосовершенствованию. Путь познания истины лежит через любовь к Богу, через познание и сближение со Всевышним.

Если среднеазиатские философы XII-XIV вв. ставили проблемы мировоззренческого характера, прибегая к рационалистическим, логическим умозаключениям. Их взоры были обращены к вопросам онтологического и гносеологического характера, то суфии на первый план выдвигали человеческую личность с ее нравственными поисками. Интерес к человеческой индивидуальности, к её внутреннему миру становится характерной чертой литературы и искусства XV-XVI вв. И в этом, безусловно, была заслуга суфиев.

Деятели братства накшбандия выступали с критикой дервишей – суфиев, которые вели аскетический, уединенный образ жизни. Многие дервиши ведут паразитический образ жизни, живут лишь подаяниями, милостынями, считали видные деятели суфизма, они призывали их вести активный образ жизни, трудиться на благо общества, страны: «Даст ба кору дил ба ёр»- «Руки в работе, а сердце с другом». Призыв трудиться, быть с людьми, а внутренне - быть с другом, то есть с богом, был актуальным.

Суфии считали не обязательным для мусульманина исполнение пятикратной молитвы, важно, чтобы человек в душе сохранял верность Богу.

Они выступали и против того, чтобы каждый мусульманин должен был совершить хадж в Мекку. Такое путешествие может себе позволить лишь обеспеченный человек, но оно необязательно для бедного человека, - утверждали деятели суфизма. И последнее: представители суфийского ордена накшбандия активно выступали против насилия, войн, против захватнических походов правителей. Они утверждали, что только установлением мира и спокойствия может быть достигнуто процветание, благосостояние в стране. Только благодаря спокойствию и стабильности в обществе произошел необычайный подъем и расцвет искусства и литературы; насыщенная духовная жизнь общества стала особой приметой во времена правления Султана Хусейна Байкары.

Проблема нравственности и морали занимала важное место в творчестве поэтов и писателей. Эта устойчивая традиция берет свое начало, как известно, в сурах Корана и в шариате. Почти у всех среднеазиатских авторов можно обнаружить произведение назидательного, нравоучительного содержания. Но необычайную популярность нравственно - дидактические сочинения приобретают в XV-XVI вв. Этому способствовало, с одной стороны, усиление роли суфизма в обществе, учение видных представителей накшбандия, таких как Ходжа Ахрор, Абдурахман Джамии, Ходжа Бахоуддин, Мухаммад Порсо, Садуддин Тафтазани. Они не только способствовали появлению мистико-дидактических произведений, но и стремились популяризировать произведения суфийского содержания поэтов – классиков: Саади, Санои, Аттора, Руми, ал-Газали, Амир Хосрова Дехлеви.

Огромный наплыв религиозной литературы связан и с обострившейся идеологической борьбой между различными течениями в исламе. Одни религиозные авторы сочинений писали комментарии к Корану. Другие ставили перед собой цель разъяснить цели и задачи учения суфизма. Но все эти произведения носили отчетливо выраженный дидактический характер. Таковы, например, суфийские по содержанию произведения Камолиддина Хорезми, в которых основное внимание уделено постулатам практической мусульманской морали. Одним из ярких представителей, который посвятил свое творчество нравственно-дидактической проблематике, является Хусаин Воиз Кошифи, автор «Мухсиновой этики».

Шиизм стал государственной религией в XVI в. среди кочевых племен во главе с шейхом Исмаилом I, который стал основателем государства Сефевидов. Эта принадлежность к различным направлениям в исламе представителей монархических династий: Тимуридов, Шейбанидов и Сефевидов – определила характер военных действий, которые носили открыто религиозный характер.

Современник Бабура Воиз Кошифи утверждал, что Бабур исповедовал шиизм. Такая точка зрения была широко распространена в то время в связи с тем, что Бабур, стремясь сохранить власть Тимуридов в Мавераннахре и не встретив поддержки со стороны Тимуридского клана в борьбе против Шейбани-хана, обратился за помощью к Исмаилу I. Бабур таким образом привлек кызылбошей на свою сторону и на первых порах симпатии жителей Самарканда, Ферганы, Андижана были на стороне Бабура, они всячески оказывали ему поддержку. Но после того как кызылбаши учинили расправу над мирным населением, совершая убийства и грабежи, Бабур был вынужден покинуть родину. Во многом отрицательное отношение к моголам, которые исповедовали шиитские взгляды, сыграла не последнюю роль в судьбе Бабура. Его обвинили в принадлежности к этому религиозному направлению в исламе.

Попытки ученых, которые обращались к изучению жизни и творческой деятельности, определить религиозные симпатии Бабура не привели к каким-либо определенным выводам. Из мемуаров сложно определить, какой религиозной ориентации он придерживался. Несомненно лишь одно, что он был глубоко верующим, религиозным человеком, поэтому для него был особенно важен вопрос о вероисповедании того или иного государственного деятеля. Не вызывает никаких сомнений в том, что все симпатии Бабура были на стороне тех людей, которые придерживались суннизма, а также к секте ханифитского толка и к суфизму. Все эти направления и течения в исламе, по мнению Бабура, являются истинными, а люди, принадлежащие к этим направлениям, являются людьми «чистой веры», истинными мусульманами.

Хотя Бабур не высказывает в своих «Записках» прямо и открыто, принадлежал ли он к суфийскому ордену и был ли у него наставник – Муршид, но то, с каким почтением и любовью он отзывается о Ходжа Ахроре, надо полагать, что он в своей деятельности испытывал на себе сильное влияние суфизма. Есть основание предполагать, что в религиозной практике Бабур, скорее всего принадлежал к суфийскому ордену накшбандийя. На эти выводы наводят нас, прежде всего та характеристика, которую дал ему Алишер Навои. Он писал о нем, как о человеке «отрешенном от мира», а «в глазах его доброты золото и серебро ценились не выше камня и глины». Кроме того, особое пристрастие Бабура к поэтическим произведениям суфийского толка: Саади, Хафиз, Хамадани, Шабистари и др. И последнее: стремление Бабура к самопознанию, самоуглубленность и самосовершенствование – все это дает нам основание предполагать, что Бабур по своим религиозным убеждениям, воззрениям принадлежал суфиям.

С другой стороны, Бабур положительно отзывается и о тех деятелях, которые принадлежали к суннитскому направлению. Так, например, о жителях Самарканда он пишет, что все они были «суннитами, людьми чистой веры». И далее замечает: Со времени святейшего посланника [Мухаммеда] ни из какой страны не вышло столько имамов ислама, сколько их вышло из Мавераннахра.

Итак, такие религиозные течения в исламе, как суннизм, суфизм и ханифизм, представляют, по мнению Бабура, истинную чистую веру.

Религия в современном обществе занимает все более важное место. Религиозный фактор оказывает влияние на развитие многих общественных процессов в области межнациональных и межконфессиональных отношений, способствует формированию нравственных ценностей в сознании общества. Сегодня религия является одной из хранительниц традиционных духовных ценностей и оказывает значительное влияние на формирование и развитие государственности и культуры. В современном демократическом государстве религиозные вероучения выполняют роль регулятора нравственных ценностей в обществе, носителя моральных традиций и устоев¹. В современном мире роль религии довольно значительная, хотя надо иметь в виду, что многое зависит от умения той или иной религии адаптироваться к современным реалиям в скоротечном современном мире.

Несмотря на процессы секуляризации, роль религии в современном обществе продолжает оставаться серьезной. Наука, решив многие проблемы познания мира и овладения человеком силами природы, вынудив религию встать на рискованный для нее путь модернизации, отодвинула границу познания к еще более сложным, чем ранее, проблемам, более сложным по философской глубине. В новых областях познания утратили значение многие привычные понятия, и это произошло прежде всего потому, что сегодня наука вышла далеко за пределы чувственно доступного человеку наглядного мира. Возникающие «ножницы» между обыденным и научным видением мира, ощущение соприкосновения с глубинами непознанного и остающегося для человеческого разума «тайной» - все это дает новый шанс для религиозного мировосприятия, не говоря уже о том, что сама гигантски возросшая мощь человеческого деяния ставит нас теперь перед проблемой последствий научно-технического прогресса и, стало быть, его нравственной состоятельности.

1. Роль религии в современном обществе. ВУЗ: СамГМУ. 2015.

Литература:

1. Бабур-наме. Записки Бабура. – Ташкент: Главная редакция энциклопедий. 1993. – С.309.

2. Бертельс Е.Э. Избранные труды. История литературы и культуры Ирана, - М.:1988. - С.288.
3. Мирзиёев Ш.М. Обеспечение верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и благополучия народа. Ташкент: Ўзбекистон, 2017.
4. Роль религии в современном обществе. ВУЗ: СамГМУ. 2015 г.
5. Полякова Е.А.. К вопросу о концепции человека в суфизме. //В сб.: Философское наследие народов Средней Азии и борьба идей. – Ташкент, «Фан»,1988. – С. 139.